

ANÁLISE RETROSPECTIVA DAS HOSPITALIZAÇÕES POR SÍNDROME RESPIRATÓRIA AGUDA GRAVE DEVIDO À COVID-19 ENTRE 2020 E 2021 NO BRASIL

DOI: 10.5281/zenodo.14450338

OLIVEIRA, Jordanna Dornellas¹
TOLEDO, Luana Vieira²

Objetivo: analisar os aspectos epidemiológicos das hospitalizações por Síndrome Respiratória Aguda Grave devido à Covid-19 entre os anos de 2020 e 2021 no Brasil. **Método:** estudo transversal a partir de dados secundários sobre a vigilância epidemiológica dos casos de Covid-19 no âmbito nacional entre os anos de 2020 e 2021. Foram incluídos todos os casos notificados nas diferentes regiões do Brasil no período de 01/01/2020 a 31/12/2021. Foram utilizadas as variáveis de caracterização sociodemográfica, clínica e de investigação. O desfecho de interesse foi o óbito. Realizou-se a análise comparativa das características dos pacientes que sobreviveram ou não utilizando o teste do Qui-quadrado para as variáveis categóricas e o teste t de Student ou Mann-Whitney para as variáveis contínuas. Por se tratar de uma pesquisa que inclui dados de domínio público não nominais não foi necessária a aprovação do comitê de ética. **Resultados:** a porcentagem de pacientes com Síndrome Respiratória Aguda Grave devido à Covid-19 que evoluíram a óbito em 2020 foi de 35,7% e em 2021 foi de 34,8%. As regiões que apresentaram maiores números de óbitos foram as regiões Norte e Nordeste. Houve predomínio de idosos, do sexo masculino, considerados como não brancos, que possuíam algum fator de risco, permaneceram internados por maior período de tempo, necessitaram de internação em UTI e suporte ventilatório. **Conclusões:** no segundo ano de pandemia a letalidade foi menor quando comparado ao primeiro ano, no entanto o perfil dos pacientes que evoluiu a óbito foi semelhante em ambos os períodos avaliados.

Fonte de financiamento: Recursos próprios.

Conflito de interesse: Não há.

Descritores: Covid-19; Hospitalização; Síndrome Respiratória Aguda Grave; Unidades de Terapia Intensiva.

¹ Enfermeira. Universidade Federal de Viçosa-MG. E-mail: jordannadornellas@gmail.com

² Enfermeira. Universidade Federal de Viçosa-MG. E-mail: luana.toledo@ufv.br